

ӘОЖ: 616.12-008.331.1:614.2

«ЕМХАНА ЖАҒДАЙЫНДА АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР
НАУҚАСТАРҒА ДИСПАНСЕРЛІК БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ»

ЕРМАН АЙШОЛПАН БАҚЫТҚЫЗЫ

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі
«Мейіргер ісі-1» кафедрасының студенті.

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.м. **ШОЛАНБАЕВА НАЗЕРКЕ ЖОРАБЕКҚЫЗЫ**

Аннотация: Артериялық гипертензия – жүрек-қан тамыр жүйесінің ең кең таралған ауруларының бірі, ол инсульт, миокард инфарктісі сияқты ауыр асқынулардың дамуына әкелуі мүмкін. Сондықтан мұндай науқастарға жүйелі түрде диспансерлік бақылау жүргізу – аурудың ағымын бақылау, асқынулардың алдын алу және өмір сүру сапасын жақсартудың маңызды бөлігі болып табылады. Әлемдік статистика бойынша ересек адамдардың шамамен 30–40%-ы артериялық гипертензиямен ауырады. Сондықтан мұндай науқастарды дер кезінде анықтап, жүйелі түрде диспансерлік бақылауға алу – аурудың алдын алу мен асқынуларды болдырмаудың маңызды шарасы болып табылады.

Кілт сөздер: артериялық гипертензия, диспансерлік бақылау, профилактика, мейіргерлік күтім, денсаулық сақтау.

Тақырыптың өзектілігі. Емхана жағдайында артериалды гипертензиясы бар науқастарға диспансерлік бақылау жүргізу:

Аурудың ағымын тұрақтандыру; Асқынулардың алдын алу; Науқастың өмір сүру сапасын жақсарту; Дәрі-дәрмекті дұрыс және уақтылы қабылдауды қамтамасыз ету; Қауіп факторларын азайту және салауатты өмір салтын қалыптастыру. Артериялық қысым деңгейін жүйелі түрде бақылау; Науқастың жағдайын динамикалық бағалау; Зертханалық және аспаптық тексерулерді уақтылы өткізу (қан, несеп, ЭКГ, УДЗ т.б.); Профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Шымкент қаласындағы №5 Қалалық емханада 30 науқас зерттеуге алынды. 12-і (40%) әйелдер және 18-і (60%) ерлер құрады. Артериалды гипертензияның себептері адамның жеке ерекшеліктерінен де көрініс табуы мүмкін — мысалы, шамадан тыс сезімталдық, толқуға бейімділік, ішке жиналған ашу-ыза немесе мансап жолында бар күшін сарп етіп, шамадан тыс амбиция таныту. Артериялық гипертензияның даму себептерінің бірі-атеросклероз. Атеросклероздың дамуы қан тамырлары қабырғаларының деформациясына тамырлардың бітелуіне әкелуі мүмкін. Бұл өз кезегінде қан қысымының жоғарылауына әкеледі. 30 науқастан сауалнама жүргізу арқылы талдаулар жасалынды. Қан қысымыңыз жиі көтеріле ме? Иә – 11 науқас (36,7%), Жоқ – 4 науқас (13,3%), Кейде – 10 науқас (33,3%), Әрқашан – 5 науқас (16,7%). Бас айналу байқала ма? Иә – 9 науқас (30%), Жоқ – 8 науқас (26,7%), Кейде – 9 науқас (30%), Әрқашан – 4 науқас (13,3%). Жүрек тұсында ауырсыну болады ма? Иә – 8 науқас (26,7%), Жоқ – 12 науқас (40%), Кейде – 7 науқас (23,3%), Әрқашан – 3 науқас (10%). Тыныс алғанда енгіту болады ма? Иә – 7 науқас (23,3%), Жоқ – 13 науқас (43,3%), Кейде – 7 науқас (23,3%), Әрқашан – 3 науқас (10%). Қан қысымын түсіретін дәрі қабылдайсыз ба? Иә – 12 науқас (40%), Жоқ – 8 науқас (26,7%), Кейде – 6 науқас (20%), Әрқашан – 4 науқас (13,3%). Стресс немесе уайым жиі болады ма? Иә – 10 науқас (33,3%), Жоқ – 7 науқас (23,3%), Кейде – 8 науқас (26,7%), Әрқашан – 5 науқас (16,7%). Тұзды тағамдарды жиі қолданасыз ба? Иә – 11 науқас (36,7%), Жоқ – 5 науқас (16,7%), Кейде – 9 науқас (30%), Әрқашан – 5 науқас (16,7%).

Мейіргер гипертонияның алдын алу шеңберінде науқастарға алкогольдің зияны туралы хабарлауға міндетті. Осы бағыттағы сауалнама нәтижелері: хабардар етілгендер – 58%; хабардар етілмегендер – 20%; толық емес ақпарат алғандар – 22%. Бұл деректер кейбір

науқастар аурудың қауіп факторлары туралы жеткілікті ақпарат алмайтынын көрсетеді. «Мейіргер сізге атеросклероздың алдын алу туралы ақпарат берді ме?» деген сұраққа жауаптар:

– иә – 47%; жоқ – 10%; толық емес – 43%. Бұл көрсеткіш те профилактикалық ағарту жұмыстарының жеткіліксіздігін аңғартады. Темекі шегудің зияны туралы сұраққа жауаптар: толық хабардар – 28%; хабардар етілмеген – 36%;

– толық емес ақпарат алған – 36%. Бұл нәтижелер науқастар арасында темекінің зияны туралы ақпараттандыру деңгейінің төмен екенін және мейіргер тарапынан бұл бағытта түсіндіру жұмысын күшейту қажеттігін көрсетеді. «Салауатты өмір салтын ұстанасыз ба?» деген сұраққа жауаптар: әрқашан – 30% (9 адам); жиі – 33% (10 адам); кейде – 23% (7 адам); ешқашан – 14% (4 адам). Нәтижелер көрсеткендей, науқастардың көпшілігі физикалық белсенділікке бейім болғанымен, шамамен 14%-ы мүлде белсенді емес өмір салтын ұстанады. Бұл топ ерекше профилактикалық назарды қажет етеді. «Сіз гипонатриялық (тұзды азайтылған) диетаны ұстанасыз ба?» деген сұраққа жауаптар: әрдайым – 17% (5 адам); жиі – 40% (12 адам); кейде – 20% (6 адам); ешқашан – 23% (7 адам). Бұл көрсеткіш тұзды шектеу қағидаларының тек жартылай орындалатынын және тамақтану мәдениеті бойынша кеңес берудің қажеттілігін айғақтайды. «Сіз қан қысымын қаншалықты жиі өлшейсіз?» деген сұраққа жауаптар: күніне 1–2 рет – 50% (15 адам); күніне 2 реттен көп – 40% (12 адам); ешқашан өлшемейді – 10% (3 адам). Бұл мәліметтер гипертониямен ауыратын науқастардың басым бөлігі өз жағдайын бақылайтынын, бірақ аз ғана бөлігі өзін-өзі бақылау әдетін қалыптастырмағанын көрсетеді.

30 науқасқа жүргізілген сауалнама нәтижелерін талдау артериалды гипертензия белгілері мен қауіп факторлары науқастар арасында жиі кездесетінін көрсетті. Сауалнама деректеріне сәйкес, науқастардың едәуір бөлігінде қан қысымының жиі жоғарылауы байқалады: 36,7%-ы «иә», 33,3%-ы «кейде», ал 16,7%-ы «әрқашан» деп жауап берген. Бұл артериалды гипертензия симптомдарының науқастар арасында кең таралғанын көрсетеді. Сонымен қатар бас айналу, жүрек тұсындағы ауырсыну және тыныс алғанда енгігу сияқты белгілер де бірқатар науқастарда анықталды, бұл жүрек-қантамыр жүйесіне түсетін жүктеменің жоғары екенін көрсетеді.

Науқастардың 40%-ы қан қысымын түсіретін дәрілерді қабылдайтынын айтқанымен, бір бөлігі оларды тұрақты түрде қолданбайтыны байқалды. Сондай-ақ стресс пен уайым факторлары да жиі кездеседі: науқастардың 33,3%-ы «иә», 26,7%-ы «кейде», ал 16,7%-ы «әрқашан» стресс болатынын көрсеткен. Тұзды тағамдарды жиі қолданатындар да айтарлықтай үлесті құрайды, бұл гипертония дамуына әсер ететін негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады.

Алкогольдің зияны туралы тек 58% науқас толық хабардар болса, 20%-ы мүлде хабарсыз, ал 22%-ы толық емес ақпарат алған. Атеросклероздың алдын алу жөніндегі ақпарат бойынша да осындай жағдай байқалады: тек 47%-ы толық ақпарат алған, 43%-ы толық емес, ал 10%-ы мүлде ақпарат алмаған. Темекі шегудің зияны туралы да ақпараттандыру деңгейі төмен: тек 28%-ы толық хабардар, ал 36%-ы мүлде хабарсыз.

Сонымен қатар өмір салтына қатысты нәтижелер науқастардың бір бөлігі салауатты өмір салтын толық сақтамайтынын көрсетті. 30% науқас әрқашан салауатты өмір салтын ұстанса, 14%-ы мүлде ұстанбайды. Тұзды азайтылған диетаны да барлық науқас толық сақтамайды: тек 17%-ы әрдайым, 40%-ы жиі сақтайды, ал 23%-ы мүлде сақтамайды. Дегенмен қан қысымын бақылау деңгейі салыстырмалы түрде жақсы: науқастардың 90%-ы оны тұрақты түрде өлшейді.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері артериалды гипертензиямен ауыратын науқастар арасында қауіп факторларының сақталуы және профилактикалық білім деңгейінің жеткіліксіз екенін көрсетті. Сондықтан мейіргерлер тарапынан науқастарға түсіндіру жұмыстарын күшейту, салауатты өмір салтын насихаттау, дұрыс тамақтану мен зиянды әдеттердің алдын

алу бойынша кеңестер беру артериалды гипертензияның асқынуларын азайтуда маңызды рөл атқарады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. – European Society of Hypertension, 2023.
2. Clinical practice guidelines for Hypertension in adults // Clinical Medicine Journal. – 2024.
3. Treatment of arterial hypertension in patients with chronic kidney disease from the perspective of the 2023 European recommendations // Kazan Medical Journal. – 2024. – №4. – Б.607–621.
4. Russian hypertension guidelines 2024: what’s new // Therapy Journal. – 2025. – №6. – Б.169–177.
5. Артериялық гипертензиясы бар және қант диабетімен ауыратын науқастардың клиникалық ерекшеліктері // Интернаука. – 2023. – №25.
6. Артериальная гипертензия. – 2023. – Т.29, №4.
7. Артериальная гипертензия. – 2024. – Т.30, №4.
8. Артериальная гипертензия: патогенез, диагностика и подходы к лечению // International Conference on Multidisciplinary Science. – 2024.
9. Артериялық гипертензиямен сырқаттанатын науқастардың жағдайлары мен зиянды факторлардың әсері // Денсаулық ғылымдары журналы. – 2023.